
DESAFIOS E POTENCIALIDADES DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) NA INCLUSÃO ESCOLAR – UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

DOI: 10.5281/zenodo.15344867

Vilma Maria Dantas Sarmiento Patron¹

¹Ciências Biológicas – Universidade Federal do Delta do Parnaíba (UFDPAr)
vilmapatron@outlook.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1189989597814098>

Ana Catarina de Moraes Carvalho²

²Ciências Biológicas – Universidade Federal do Delta do Parnaíba (UFDPAr)
anamoraisoficial004@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0463460488775718>

Bruno Cardoso dos Santos³

³Ciências Biológicas – Universidade Federal do Delta do Parnaíba (UFDPAr)
brunocardoso144625@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2425752313722801>

Wesley Sene de Oliveira⁴

⁴ Ciências Biológicas – Universidade Federal do Delta do Parnaíba (UFDPAr)
weslelyary@hotmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0360972784402259>

Raimunda Cardoso dos Santos⁵

⁵Ciências Biológicas – Universidade Federal do Piauí
raimundaphb@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2453809550937857>

AT01: Educação Inclusiva e Políticas Públicas.

O Atendimento Educacional Especializado (AEE) configura-se como um serviço de apoio pedagógico previsto na legislação educacional brasileira, com vistas à promoção de uma educação inclusiva e à construção de uma sociedade mais equitativa. Nesse contexto, o presente relato de experiência tem como finalidade compartilhar as observações realizadas durante os Estágios Supervisionados II e III do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, desenvolvidos no ano de 2024, em cinco escolas de Ensino Fundamental – anos finais – da rede pública municipal de Parnaíba (PI). Ao todo, foram acompanhadas seis turmas, com média de 30 alunos por sala, totalizando aproximadamente 180 estudantes. A metodologia adotada apresenta natureza qualitativa e abordagem descritiva-exploratória, e baseou-se na observação em turmas regulares que incluíam discentes acompanhados por docentes ou profissionais do AEE. Dentre os estudantes observados, identificaram-se 12 com necessidades educacionais especiais, incluindo casos de Transtorno do Espectro Autista (TEA), surdez e Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). As evidências observadas indicam que a presença

do AEE exerce um papel fundamental no processo de inclusão, ao oferecer suporte pedagógico individualizado e favorecer a integração dos alunos público-alvo da educação especial no ambiente escolar. Os profissionais atuam diretamente no apoio à realização das atividades escolares, incentivando a participação ativa dos estudantes e contribuindo para a efetivação de práticas inclusivas no cotidiano escolar. Todavia, constatou-se que apenas três das cinco instituições observadas contavam com profissionais responsáveis pelo atendimento especializado, sendo esse suporte, em muitos casos, insuficiente diante da complexidade das demandas educacionais apresentadas. Observou-se ainda que, mesmo nas instituições que dispunham destes profissionais, sua atuação se restringia a algumas turmas específicas, não contemplando todas as salas que possuíam alunos com necessidades educacionais especiais. A limitação no número de profissionais compromete a oferta de um atendimento individualizado eficaz, dificultando intervenções adequadas em situações que exigem mediação específica, como momentos de crise ou desafios comportamentais. Esse paradigma impacta não apenas o desenvolvimento dos estudantes, mas também o andamento das atividades pedagógicas de toda a turma. Dessa forma, conclui-se que a presença de profissionais qualificados e em número adequado para o exercício do AEE é indispensável ao fortalecimento de práticas pedagógicas inclusivas, pois, sua atuação contribui significativamente para o desenvolvimento da autonomia dos estudantes, a promoção da equidade no processo de ensino-aprendizagem e a consolidação de um ambiente escolar verdadeiramente acessível e acolhedor para todos.

Palavras-chave: Acessibilidade; Autonomia; Diversidade Educacional; Ensino Básico; Estágio Supervisionado.

Agradecimentos e financiamento

À Universidade Federal do Delta do Parnaíba (UFDPAr), à Coordenação de Estágio pelo suporte prestado durante o desenvolvimento das atividades, e às escolas da rede pública municipal de Parnaíba (PI) pela receptividade e colaboração na realização das observações que fundamentaram este trabalho.